

INKLYUZIV VA “MEHRLI MAKTAB”NI TASHKIL ETISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Tag‘onova Guliza Bayramaliyevna¹, O‘ktamova Dildora Baxtiyor qizi², Umirzoqova
Gulchehra To‘lqin qizi², Abdug‘aniyeva Nazokat Abduvali qizi²

¹CHDPU Maxsus pedagogika kafedrasida o‘qituvchisi;

²CHDPU oligofrenopedagogika yo‘nalishi 25/5 guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021613>

***Annotatsiya:** O‘zbekistonda alohida yordamga muhtoj bo‘lgan bolalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, tibbiy ijtimoiy yordam ko‘rsatish, hayot sifatini yaxshilash tizimini takomillashtirish, ularga ta‘lim olish va ishga joylashishda har tomonlama ko‘maklashish bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilib, xalqimizga xos bo‘lgan mehr-shafqat hamda ezgulik tuyg‘ularini hisobga olgan holda nogironlarning muhim ehtiyoj va talablariga alohida e‘tibor qaratilmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** “Mehrlilik maktabi” tashkil etish zarurati, inklyuziv ta‘limning zarurati, huquqiy asoslari.*

O‘zbekistonda alohida yordamga muhtoj bo‘lgan bolalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, tibbiy ijtimoiy yordam ko‘rsatish, hayot sifatini yaxshilash tizimini takomillashtirish, ularga ta‘lim olish va ishga joylashishda har tomonlama ko‘maklashish bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilib, xalqimizga xos bo‘lgan mehr-shafqat hamda ezgulik tuyg‘ularini hisobga olgan holda nogironlarning muhim ehtiyoj va talablariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017yil 7fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”, 2017yil 1dekabrdagi PF-5270-son “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2019 yil 29 apreldagi PF5712-son “Xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”, 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi farmonlari, 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrdagi 638-son “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026- yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqame‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Inklyuziv ta‘lim tizimini joriy qilish bo‘yicha qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Mazkur hujjatlarda jamiyatimizning bir bo‘lagi bo‘lgan maxsus yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ularga ta‘lim-tarbiyaberish, ularning sog‘lom bolalar qatoridan o‘rin olib o‘z qobiliyati, imkoniyatlarini ko‘rsata olishiga, ma‘naviy kamol topishiga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga

ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha: alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limoladigan ta'lim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskunavajihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish umum ta'lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqichvaboshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash; jamoatchilik o'rtasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv o'qitishning mazmun-mohiyati haqida tushuntirish ishlarini olib borish; o'quvchilarning jismoniy va aqliy talab-ehtiyojidan va ta'lim muassasalarining geografik joylashuvidan kelib chiqqan holda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini optimallashtirish; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi vaintegratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan. “Zamonaviy maktab”larni qurishda ushbu maktablarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ular uchun maxsus infratuzilma bo'lishi va jihozlanishini ta'minlash maqsadida inklyuziv ta'limni tashkil etish bo'yicha “Zamonaviy maktab”ga qo'yiladigan me'yoriy talablar loyihasi ishlab chiqildi. Bundan tashqari, alohida ta'lim olish ehtiyoji bo'lgan bolalar va ularning ota onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo'naltirishda ta'lim muassasalari har tomonlama yordam ko'rsatishi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 12-oktyabrdagi 638-son qarori bilan tasdiqlangan “Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida”gi nizomda belgilab berilgan. Imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan korreksion tarbiyaviy ishlarining huquqiy asoslarini yanada takomillashtirib borish zamon talabidir. Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan yordamga muhtoj bolalar davlatimizning teng huquqli a'zolari. Ularni uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha muassasalarda hamma qatori ta'lim olishi va tarbiyalanishini ta'minlash bizning asosiy vazifalarimizdan biridir. Insonlarning nogironlarga nisbatan munosabatini o'zgartirish, atrofdagilarni ularning jamiyatda to'liq va teng huquqli ishtiroki haqida xabardor qilish nogironlarning dolzarb muammolarini hal etishda o'ta muhim ahamiyatga ega.

Tez-tez, uzoq muddatli va og'ir kasal bo'lgan, yiliga to'rt yoki undan ko'p marta kasal bo'lgan va bir oydan ortiq kasalxonada davolanayotgan bolalarga alohida e'tibor talab etiladi. Shundan gospital pedagogika tushunchasi kelib chiqadi. Gospital pedagogika uzoq muddatli davolanayotgan va sog'lig'i sababli ta'lim muassasalariga bora olmaydigan bolalar uchun ta'limni tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan pedagogikaning bir bo'limidir. Gospital pedagogikasi pedagogikaning bir qismi bo'lib, o'z e'tiborini o'quvchilarning alohida toifasiga uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarga qaratadi. Mehrli maktablar pedagogika, psixologiya, defektologiya, tibbiyot fan va amaliyotning boshqa sohalari vakillari o'zaro hamkorlikda faoliyat yurituvchi, maxsus shaxsni tayyorlash va qo'llab-quvvatlashni ta'minlovchi kasbiy yordam tizimidir. Integrativ yondashuvga asoslangan ta'lim jarayoni va uning insoniy qadr-qimmatini so'zsiz hurmat qilishidir. Gospital pedagogika - bu har qanday jismoniy va aqliy nuqsonlari bo'lgan bolaning rivojlanishi, ta'limi va o'zini o'zi anglashiga yordam beradigan pedagogika. Unda pedagogik vositalar dori vositalari vazifasini bajaradi. Gospital pedagogika kasal bolalarni ijtimoiylashtirishga, shuningdek, kattalarni kasbiy reabilitatsiya qilishga yordam

beradi. U tomonidan tavsiya etilgan usullar va shakllar inson kasalligining turi va darajasiga mos keladi. Uning mohiyatida u zaif va muhtojlarga yordam berish haqidagi yuksak ma'naviy ilmdir. Umumiy pedagogikada shunday deyiladi.

“Davolovchi pedagogika deganda bola ruhiyatiga foydali ta'sir ko'rsatib, uning davolanishi va tiklanishiga hissa qo'shadigan usul va usullar tizimini tushunamiz”. Kasal bolani psixologik, tibbiy va pedagogik reabilitatsiya qilish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- bolani kasalxonada yoki uyda davolash;
- uni kasalxona maktabida o'qitish;
- psixologik, tibbiy va pedagogik tuzatish;
- ota-onalarning yordami;
- ijtimoiy yordam;
- uni o'rta maktabga moslashtirish.

Shu sababdan yurtimizda “Mehrlil maktab”larni tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2022-yilning 5-maysanasida Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Hukumat qarori (234-son, 05.05.2022-y.) qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalarga maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish jarayonlarini samarali tashkil etish uchun “Mehrlil maktab” davlat ta'lim muassasasi tashkil etildi. Ushbu nizomda:

- mehrlil maktab faoliyatining maqsad va vazifalari;
- mehrlil maktabning huquq va majburiyatlari;
- mehrlil maktabda maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish;
- mehrlil maktabda umumiy o'rta ta'lim jarayonini tashkil etish;
- mehrlil maktabning ta'lim jarayoni ishtirokchilari faoliyatini tashkil etish;
- mehrlil maktabni moliyalashtirish kabi huquqiy asoslari belgilab berilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak yurtimizda alohida yordamga muhtoj bolalar, uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiya olishlari uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratilib berilmoqda va huquqlari davlatimiz tomonidan mustahkamlanib berilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta'lim to'g'risida”gi qonuni (2023-yil 23-sentyabr qabul qilingan). <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz // «Xalq so'zi» gazetasi, 2021- yil 7-noyabr, №238
3. O'zbekiston Respublikasining qonuni “Maxsus tarbiyaga muhtojligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida” 2020-yil 15-oktabr, O'RQ-641-son. <https://lex.uz/ru/docs/5049549>
4. O'zbekiston Respublikasining qonuni “Maxsus tarbiyaga muhtojlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani (Nyu-York, 2006-yil 13- dekabr) ratifikatsiya qilish haqida” 2021-yil 7-iyun, O'RQ 695-son. <https://lex.uz/ru/docs/5447430>
5. R. Sh. Shomaxmudova. “Maxsus va inklyuziv ta'lim” uslubiy qo'llanma. Toshkent-2011 yil.
6. L.R.Muminova. Inklyuziv ta'lim. Toshkent- 2014 yil.